

Метаболик Синдром Ва Унинг Таркибий Қисмларини Эрта Аниқлаш

Матмуратова С. О. | ТТА Урганч филиали

Резюме: Matmuratova S.O. TTA Urganch filiali, Metabolik sindrom zamonaviy tibbiyotning nosog'lom turmush tarzini olib borish bilan bog'liq eng dolzarb muammolaridan biridir. "Sog'lom turmush tarzi" tushunchasiga oqilona ovqatlanish, normal tana vaznini saqlash, muntazam va yoshga mos jismoniy faollik kiradi.

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида МетСнинг ҳомиладорлик давомидаги таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу тадқиқотларда аёл аҳолининг 40% да ортиқча тана вазни ва 15% да семизлик мавжудлиги аниқланган. Шу билан бирга, артериал гипертензия, дислипидемия, қандли диабет-2 (ҚД-2) ва глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) аёллар орасида кенг тарқалганлиги кўрсатилган.

Мақсад. Метаболик синдромнинг асосий таркибий қисмларини эрта аниқлаш ва олдини олиш метаболик бузилишларни нормаллаштириш ҳамда оналар ўлими, акушерлик асоратлари ва юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) хавфини камайтиришга имкон беради. Метаболик синдром ва унинг таркибий қисмларини эрта аниқлаш ҳамда профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлиги бу жараёнда хотин-қизларнинг фаол иштироки билан узвий боғлиқдир. Шунинг учун метаболик синдромнинг хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, фертил ёшдаги аёлларда ушбу синдромнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлиги алоҳида аҳамият касб этади.

Тадқиқот материаллари . Шу билан бирга, беморларни текшириш жараёнида касаллик анамнези ва клиник белгилари тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, уларнинг соғлиғига муносабат ва тиббий тавсияларни амалга ошириш ҳолатини акс эттирувчи саволлар киритилган сўровномадан фойдаланилган. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Хоразм филиалида ўтказилди. Кузатув остида 15-49 ёшдаги 169 аёллар бор эди. Шу билан бирга, Тошкентда ўтказилган фертил ёшдаги уюшмаган аёл аҳолисидан (15 ёшдан 49 ёшгача) вакиллик намунасини (929 киши) текшириш натижасида олинган маълумотлар таҳлил қилинди.

Биокимёвий тадқиқотлар. Илмий ишда триглицеридларнинг (ТГ), умумий холестерин (УХ) ва β-липопротеинларнинг (β -ЛИП) ўртача даражаси ўрганилди. Гиперлипидемияни диагностик мезонлари: 6,1 ммол/л дан юқори холестерин даражасида гиперхолестеринемия (ГХ) аниқланди, гипертриглицеридемия (ГТГ) 1,7 ммол /л дан юқори ТГ даражасида қайд этилди, β-ЛИП қийматлари 55 дан юқори оптик бирлик гипербетталипопротеинемия (Г β - ЛИП) сифатида қабул қилинди. Глюкоза метаболизмининг ҳолати стандарт глюкозага толерантлик тести (ГТТ) кўрсаткичлари бўйича баҳоланди. Бунинг учун қондаги глюкоза даражаси оч коринга, шунингдек, глюкозали юкламадан бир ва икки соат ўтгач (75 грамм глюкоза 250 мл сувда эриган) таҳлил қилинди.

Амалдаги мезон (ммоль/л): нормал глюкозага толерантлик: нахорга <6.1 ва 1 соатдан кейинги гликемия <7.8; нахорги гипергликемия 6.1–7.0 ва 2 соатдан кейин гликемия <7.8; глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) нахорга <7.0 ва 2 соатдан кейин гликемия 7.8–11.1; қандли диабет: нахорги гликемия >7.0 ва 2 соатдан кейин гликемия >11.1. Гликемик эгриликнинг симпатоадренал фазаси фаолиятининг бузилиши глюкоза юкламасидан бир соат ўтгач, гликемия >8,8 даражаси билан баҳоланди. 2 соатдан кейинги гликемия 7,8 дан юқори ва 11,1 дан паст бўлганида, гликемик эгриликнинг иккинчи босқичи патологияси қайд этилди. Гликозириланган гемоглобин (HbA1c) веноз қонда колориметрик усул билан ўрганилди. 5.7% дан паст бўлган HbA1c даражаси нормал ҳисобланди, 5.7% дан 6.4% гача бўлган кўрсаткичлар ГТБ деб баҳоланди, 6.4% дан юқори кўрсаткич қандли диабет деб баҳоланди.

МетС ва унинг асосий таркибий қисмларининг тарқалишига, шунингдек юракни коронар касаллиги (ЮКК), сурункали юрак касалликлари (СЮК), сурункали пиелонефрит (СП), анемия ва сурункали ўпка обструктив касалликлари (СЎОК) каби касалликларни ўрганишга бағишланган.

Семизлик ва ортиқча тана вазни метаболик синдромнинг етакчи таркибий қисмларидан биридир. Шунинг учун репродуктив ёшдаги аёллар орасида турли тана вазни тоифаларининг частотаси ўрганилди.

Тадқиқот натижалари (расм.1) тана вазнининг индивидуал градацияларининг частотаси турли ёшдаги аёлларда фарқ қилганлигини кўрсатмоқда.

Аёлларда тана вазнининг турли даражаларининг частотаси.

Ёш аёллар орасида тана вазнининг камайиши (15-29 ёш) катта ёшдаги аёлларга қараганда анча кенг тарқалган (30-49 ёш). Ёш аёлларнинг ярмидан кўпи (15-29 ёш) нормал тана вазни (59.73%), 30-49 ёшли аёлларда эса бирмунча кам (38.5%) бўлади. Шундай қилиб, кутилган натижалар олинди, бу аёлларнинг ортиб бораётган ёши билан бирга тана вазнининг ошишини аниқланди.

ОТВ ва семирликнинг частотаси аёллар ёши билан боғлиқ масаласида, бошқа ҳолат кузатилади. 15-29 ёшдаги деярли ҳар тўртинчи аёлда ОТВ ёки семирлик мавжуд. Катта ёшдаги аёллар орасида эса ортиқча вазн ва семирлик ҳолатлари 2 баравар кўп (55.13%). Шу билан бирга, 30-49 ёшдаги аёлларда ортиқча ОТВ частотаси ёш аёлларга қараганда 1.8 баробар юқори. Шу билан бирга семирлик 30-49 ёшдаги аёлларда 15-29 ёшли аёлларга нисбатан анча кўп учрайди (4.2 баробар).

Ушбу маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, репродуктив ёшдаги аёллар орасида ортиқча вазн ва семирлик ҳолатлари юқори. 30-49 ёшдаги аёллар 15-29 ёшдаги аёлларга қараганда

кўпроқ вазн ва семизлик хавфи остида. Шу билан бирга, 30-49 ёшда семириш хавфи даражаси 15-29 ёшдаги аёлларда ўхшаш кўрсаткичларга нисбатан ортиқ ОТВ хавфи даражасидан юқори бўлади.

Аёлларнинг ёши ошган сари гликемик эгри чизикнинг симптоадrenal фазасининг фаоллиги пасаяди ва вагоинсуляр фазанинг фаоллиги ошади. Метаболик синдромнинг олдини олиш бўйича умумий қабул қилинган чора-тадбирларни оптималлаштириш, симпатик асаб тизимининг фаолиятини тартибга солиш учун дастурга киритиш орқали профилактика натижаларини сезиларли даражада яхшилайдди.

Хулоса. Фертил ёшдаги аёллар орасида MetC таркибий қисмларидан келиб чиқадиган хавф ҳақида билим етишмаслиги мавжуд. Шундан келиб чиқиб, улар орасида экстрагенетал касаллик (ЭГК) ларга доир тиббий маданият ва билимларни такомиллаштиришга қаратилган ишларни амалга ошириш зарур.

Репродуктив ёшдаги аёллар орасида ортиқча вазн ва семизлик кенг тарқанган. Бир томондан хомиладорлик ва туғиш сони ва қон босими даражаси ва тана массаси индекслари ўртасида аниқ ижобий муносабатлар мавжуд. Шу билан бирга, бу муносабатлар туғилиш сони икки (уч ва тўрт) дан ортиқ бўлганда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Профилактик чора-тадбирлар метаболик синдромнинг таркибий қисмларининг яққол ифодаланганлигини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. Шу билан бирга, олдини олиш воситалари ва усулларини танлаш (овқатланиш табиати, жисмоний фаолият, психотерапия ва бошқалар). Метаболик синдромнинг аниқланган таркибий қисмларининг мавжудлиги ва учрашини, шунингдек, симпатик фаолият ҳолатини ҳисобга олиш лозим.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. The World's Women 2020: Trends and Statistics. /WHO. Tuesday, October 20, 2020.
2. WHO. Where do we stand on women's health in 2020? /электронный ресурс /<https://www.euro.who.int/en/healthtopics/health-determinants/gender/news/news/2020/3/where-do-we-stand-onwomens-health-in-2020>.
3. International diabete federation, Diabetes Atlas 9th Edition, 2019.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4063 «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения» от 18 декабря 2018 года.
5. Saklayen MG. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Curr Hypertens Rep. 2018 Feb 26;20(2):12. doi: 10.1007/s11906-018-0812-z. PMID: 29480368; PMCID: PMC5866840.
6. American Diabetes Association. 10. Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019 Jan;42(Suppl 1):S103-S123. doi: 10.2337/dc19-S010. PMID: 30559236.
7. Stamler, R., & Stamler, J. (1979). A series of papers by the International Collaborative Group, based on studies in fifteen populations. Introduction. Journal of Chronic Diseases, 32(11-12), 683-691. [https://doi.org/10.1016/0021-9681\(79\)90047-X](https://doi.org/10.1016/0021-9681(79)90047-X)
8. Қаюмов У.К. Нормативы уровня гликемии среди мужчин 20-69 летг. Ташкента // Методические рекомендации, г. Ташкент, 1991. С.8.
9. ҚаюмовУ.К., Рецепт от всех болезней. / Здоровье Узбекистана №3 (36), 2019. с.4-7.
10. STEPS WHO. STEPwise approach to surveillance (STEPS). July 26, 2019 <https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/en/>

11. Исмаилов С.И., Рашитов М.М. Прогресс в области профилактики йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан (2004—2016). Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2016;12:3:20-24.
12. Исмаилов С.И., Мўминова С.У. Роль дислипидемии в развитии нефропатии у больных сахарным диабетом 2-го типа (обзор литературы). – *Mižnarodnij endokrinologičnij žurnal*. 2019;15(8):644-648. 2019.
13. Ёринов О., Мамутов Р.Ш., Распространённость сахарного диабета. Ташкент, 2016.
14. Алиханова М.Н., Ёзбекистонда қандли диабетнинг клиник-эпидемиологик тавсифи/ дисс. докт. мед. наук. Ташкент – 2018.
15. Алиева А.В.Изучение распространенности нарушений углеводного обмена и риска их развития в Узбекистане //Автореф. канд. дисс. Ташкент, 2018. С. 39
16. Шагазатова Б.Х., Оценка качества амбулаторно-поликлинического наблюдения за больными сахарным диабетом // Врачебное дело, 2013
17. Исмаилов К.Ю., Болевой синдром у больных ИБС при метаболическом синдроме. //дисс. канд мед. наук., Ташкент, 2003.
18. Болтаев С.Н.Показатели артериального давления среди лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе //Материалы Национального конгресса кардиологов России. – Москва. -17-19 октября, -2001 г. С.42.
19. Даминова К.М. Дерматоглифические показатели у больных с метаболическим синдромом. //Журнал «Врач-аспирант». – Воронеж, 2011. - № 1.2(44). - С. 265-269.
20. Аслонова И.Ж. Особенности клинического течения и лечения хронического пиелонефрита у больных с нарушенной толерантностью к глюкозе. //Автореф. канд. дисс. Ташкент, 2010. С. 28
21. Нуриллаева Н.М., 2012.Многофакторная профилактика ишемической болезни сердца в условиях первичного звена здравоохранения // Автореф. докт. дисс. Ташкент, 2012. С. 46
22. Каримов М. М. Эффективность применения незаменимых аминокислот у больных хронической почечной недостаточностью //Автореф. докт. дисс. Ташкент, 2015. С. 48
23. Абдухакимова Н.А. Особенности клинического течения подагры при метаболическом синдроме //Автореф. канд. дисс. Ташкент, 2011. С. 152
24. Гадаев А.Г., Гулямова Ш.С. Оценка эффективности работы школы гипертоников на уровне первичного звена здравоохранения // Профилактическая медицина. 2012. №3. с. 7-15.
25. Гадаев А.Г., Гулямова Ш.С. Свидетельство от 24.08.2018 г. (№ DGU 05595) об официальнойрегистрации алгоритма электронной программы персонального динамическогонаблюдения за больными ГБ в условиях первичного звена здравоохранения.
26. Камилова У.К., Расулова З.Д. Изучение сравнительной эффективности действия лозартана и лизиноприла на гломеруло-тубулярные маркеры дисфункции почек у больных с хронической сердечной недостаточностью. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(2):41-45. <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2015-2-41-45>
27. Lovric A, Granér M, Bjornson E, et al. : Characterization of different fat depots in NAFLD using inflammation-associated proteome, lipidome and metabolome. *Sci Rep*. 2018;8(1):14200. [10.1038/s41598-018-31865-w](https://doi.org/10.1038/s41598-018-31865-w)
28. Liu Z, Zhang C, Lee S, et al. Pyruvate kinase L/R is a regulator of lipid metabolism and mitochondrial function. *MetabEng*. 2019;52:263–72. [10.1016/j.ymben.2019.01.001](https://doi.org/10.1016/j.ymben.2019.01.001)

29. Строева М.В., Мамедов М.Н. Прогностическая значимость метаболических эффектов антигипертензивных препаратов в развитии сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2010;9(2):80-85.
30. WeltyFK, AlfaddaghA, ElajamiTK. Targetingin flammationin metabolic syndrome. Transl Res. 2016 Jan; 167(1):257-80. doi: 10.1016/j.trsl.2015.06.017. Epub 2015 Jul 3. PMID: 26207884; PMCID: PMC6800061.